

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
PUC Minas Virtual
Pós-graduação *Lato Sensu* em Engenharia de *Software*

Projeto Integrado

Relatório Técnico

Pangeia

Suzana Lustosa De Sousa

Belo Horizonte
maio de 2022

• Projeto Integrado

Sumário

Projeto Integrado	3
1. Cronograma de Trabalho	4
2. Introdução	5
3. Definição Conceitual da Solução	6
3.1 Diagrama de Casos de Uso	6
3.2 Requisitos Funcionais	6
3.3 Requisitos Não-funcionais	7
4. Protótipo Navegável do Sistema	7
5. Diagrama de Classes de Domínio	8
6. Arquitetura da Solução	8
6.1 Padrão Arquitetural	8
6.2 C4 model - Diagrama de Contexto	9
7. Frameworks de Trabalho	10
8. Estrutura Base do Front End	10
9. Modelo Relacional ou Projeto de Banco de Dados NoSQL	10
10. Plano de Testes	11
11. Relatório de Execução de Testes de Software	11
12. Apropriação de Horas no Projeto	11
13. Código da Aplicação	12
14. Avaliação Retrospectiva	12
14.1 Objetivos Estimados	13
14.2 Objetivos Alcançados	13
14.3 Lições aprendidas	13

1. Cronograma de Trabalho

Datas		Atividade / Tarefa	Produto / Resultado
De	Até		
13/05/22	19/05/22	1. Introdução	Finalizada
16/05/22	19/05/22	2. Coleta de dados	Finalizada
17/05/22	17/05/22	3. Requisitos funcionais	Finalizada
23/05/22	24/05/22	4. Requisitos não-funcionais	Finalizada
07/06/22	07/06/22	5. Diagrama de casos de uso	Finalizada
08/06/22	10/06/22	6. Diagrama de classes de domínio	Finalizada
12/06/22	15/06/22	7. Protótipo navegável do sistema	Finalizada
14/09/22	14/09/22	8. Padrão arquitetural	Finalizada
15/09/22	15/09/22	9. Diagrama de contexto	Finalizada

16/09/22	16/09/22	10. Frameworks de trabalho	Finalizada
20/09/22	30/09/22	11. Estrutura base do front-end	Finalizada
01/10/22	15/10/22	12. Código da aplicação	Finalizada
11/11/22	12/11/22	13. Modelo relacional	Finalizada
12/11/22	13/11/22	14. Desenvolvimento da última funcionalidade	Finalizada
14/11/22	14/11/22	15. Plano e relatório de teste	Finalizada
14/11/22	14/11/22	16. Código da aplicação	Finalizada
15/11/22	15/11/22	17. Avaliação retrospectiva	Finalizada

2. Introdução

A demanda relacionada ao mercado de idiomas com ensino digital no Brasil demonstra-se promissora, tendo base em pesquisa realizada para este projeto por meio de respostas contabilizadas através do google forms. A pesquisa demonstra os problemas enfrentados pelos estudantes para atingir a fluência em um idioma estrangeiro. Os dados apontam que pouco mais de 42% dos participantes, que são fluentes em algum idioma estrangeiro, atingiram este objetivo através da internet, 28% por meio de cursos livres, pouco mais de 14% atingiram a fluência através de intercâmbio e pouco mais de 14% tornaram-se fluentes através de outros meios que não o ensino público e privado.

O maior problema, segundo o formulário, é a insatisfação dos estudantes com o ensino de idiomas nas redes públicas e privadas, onde mais de 70% referem-se ao desempenho destas duas instituições como regular ou ruim, tendo como justificativa maior, mais de 80% afirmam que o conteúdo abordado não era suficiente para o atingimento na fluência e quase 20% afirmam a falta de domínio do conteúdo por parte dos professores. Conclui-se, através destas informações adicionais, que mesmo os estudantes, ao terem acesso ao ensino de idiomas estrangeiros na escola, este será ineficiente. Uma das soluções para a democratização do acesso ao ensino de idiomas, pode ser o ensino gratuito através de plataformas digitais.

Este projeto é motivado pela lacuna social dos falantes de língua estrangeira causada pela ineficiência do ensino público e privado no país. A promessa do cumprimento do objetivo geral é baseada na pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), de 2021, que afirma que, em 2019, mais de 94% dos domicílios brasileiros possuem telefone móvel, e mais 99% destes aparelhos possuem e eram usados para acesso a internet. Os benefícios no atendimento desta demanda poderá ser atingido e também visível nas empresas, com a crescente no número de profissionais qualificados.

O objetivo geral deste projeto baseia-se na descrição completa de uma aplicação web que consiste em uma escola de idiomas virtual.

Os objetivos específicos são:

- Acesso a aulas de idiomas gratuitamente
- Plataforma com área para resolução de exercícios e download de material de apoio
- Foco na aplicação web mobile

3. Definição Conceitual da Solução

3.1 Diagrama de Casos de Uso

3.2 Requisitos Funcionais

ID	Descrição Resumida	Dificuldade (B/M/A)*	Prioridade (B/M/A)*
RF01	O usuário deve auto cadastrar-se e logar no sistema.	B	A
RF02	O usuário deve acessar catálogo de aulas divididos por idiomas	B	B
RF03	O sistema deve permitir a montagem de cronograma de estudo de acordo com tópicos	M	M
RF04	O sistema deve permitir compra e download de material	B	A
RF05	O usuário deve ser capaz de realizar exercícios de múltipla escolha de acordo com cada tópico	B	A
RF06	O usuário deve ser capaz de visualizar desempenho por tópico	B	B
RF07	O sistema deve oferecer área financeira	B	A
RF08	O sistema deve oferecer área do perfil do usuário	B	B
RF09	O usuário deve ser capaz de pagar e fazer download de certificados	B	M
RF10	O usuário deve ser capaz de avaliar as aulas	B	B
RF11	O sistema deve possuir fórum de discussão por idioma	M	M
RF12	O sistema deve oferecer sistema de ranking e medalhas	B	M
RF13	O sistema deve oferecer barra de progresso por curso ou cronograma	B	A
RF14	O sistema deve oferecer assistência através de chatbot	B	A
RF15	O sistema deve possuir página de atendimento	B	A
RF16	O usuário deve ser capaz de enviar sugestão	B	B
RF17	O usuário deve ser capaz de pesquisar tópicos ou idiomas	B	A
RF18	O sistema deve permitir a compra de material	B	A
RF19	O sistema deve permitir ao usuário marcar aulas realizadas	B	A
RF20	O sistema deve ser capaz de enviar notificações	B	B

* B = Baixa, M = Média, A = Alta.

3.3 Requisitos Não-funcionais

ID	Descrição	Prioridade B/M/A
RNF01	O sistema não deve permitir acesso sem autenticação prévia do usuário	A
RNF02	O sistema deve possuir interface responsiva a dispositivos móveis	M
RNF03	O sistema deve possuir interface para iniciantes	M
RNF04	O sistema deve fornecer mensagens de erro de utilização ao usuário	B
RNF05	O sistema deve abrigar os dados através do ORM próprio desenvolvido em Django conectando com o banco de dados postgresql	A
RNF06	O sistema deve rodar eficientemente no S.O Windows	A

* B = Baixa, M = Média, A = Alta.

4. Protótipo Navegável do Sistema

Link vídeo: https://drive.google.com/file/d/1FYOulic_jLIESvctkku-tRVoUYb1UXa/view

Repositório Github: <https://github.com/SuzanaLustosa/Pangeia-Prototype>

5. Diagrama de Classes de Domínio

6. Arquitetura da Solução

6.1 Padrão Arquitetural

O padrão arquitetural escolhido para o desenvolvimento do projeto foi o MVT (Model-View-Template), onde o desenvolvimento é dividido em três camadas, sendo elas a camada template, que é o componente que diferencia o MVT do MVC. Os modelos funcionam como a camada de apresentação e são código HTML que renderiza os dados, seu conteúdo pode ser estático ou dinâmico, esta é encaminhada para a camada View (interação com o usuário), que é responsável por renderizar a resposta da requisição e devolver ao solicitante, se a requisição for um pedido de dados (exemplo: solicitação de clientes cadastrados no sistema), a camada template trabalha no tratamento destes dados e solicita à camada Model (manipulação de dados), onde está toda a lógica por trás da aplicação web, segue sua interação com a camada view, que devolve através de protocolo HTTP, que apresenta ao solicitante.

As tecnologias utilizadas para a implementação desta arquitetura serão o JavaScript, HTML, CSS para o front-end, python para back-end e na persistência de dados através do Django, que possui ORM próprio.

6.2 C4 model - Diagrama de Contexto

A Figura 1 mostra o diagrama de contexto da solução proposta, com todos os seus principais módulos e interfaces.

A figura abaixo representa o usuário final e suas principais interações com o sistema proposto.

Na figura abaixo pode-se visualizar o sistema principal e sua função, juntamente a sua intermediação entre cliente e sistema de pagamento

Na próxima figura mostra a representação do sistema de pagamento e sua função

Por fim, a última figura mostra o sistema de e-mail, responsável por interagir com o sistema principal e usuário

7. Frameworks de Trabalho

Para o desenvolvimento do projeto proposto será utilizado o framework fullstack Django, que já possui ferramentas próprias para o frontend, backend e conexão com banco dados através de seu ORM próprio.

8. Estrutura base do Front End

Layout mestre do sistema

Layout mestre ao rolar a página e encontrar o rodapé

Menu lateral

- **Ícone livro:** encaminha para funcionalidade onde o aluno pode ver seus cursos em andamento
- **Ícone relógio:** leva para página que permite ao usuário criar notificações do sistema e montar cronograma
- **Ícone medalha:** onde o aluno acompanha o progresso para próximos níveis de acordo com seus cursos concluídos
- **Ícone download:** permite ao aluno baixar materiais adquiridos
- **Ícone carrinho:** loja onde o aluno comprar materiais extras

- **Ícone cifrão:** guarda as informações financeiras e status de pagamentos

- **Ícone ajuda:** leva a página de chatbot (assistente virtual) e mostra perguntas e respostas comuns dos usuários

Menu do cabeçalho

Pesquisar idioma

[Atualizar página](#) [Logout](#)

pangeia-
admin
[Acessar perfil](#)

9. Modelo Relacional ou Projeto de Banco de Dados NoSQL

10. Plano de Testes

Número	Caso de uso	Objetivo do caso de teste	Entradas	Resultados esperados
1	Cadastro de usuário	Verificar se é possível guardar informações de nome, login e senha no sistema	Nome: Aluno Teste Email: alunoteste@hotmail.com Senha: 123456	ir para a página de login
2	Login de usuário	Verificar se o sistema manteve informações de cadastro	Nome: Aluno Teste Email: alunoteste@hotmail.com Senha: 123456	ser direcionado para o layout mestre do sistema
3	Adicionar aulas ao layout mestre	Verificar o aparecimento de link que direcione a página de visualização de aulas	Pessoa: Suzana Nome aula: Alemão Categoria: Europeia Foto aula: foto png bandeira da Alemanha	Aula ser adicionada ao layout mestre
4	Adicionar pessoa	Verificar o aparecimento de "pessoa" ao adicionar aula	Nome: Teste E-mail: teste@hotmail.com	"Teste" aparece em "pessoa" ao adicionar aulas
5	Pesquisa por aulas	Verificar se seremos direcionados a página com a aula que pesquisamos	Pesquisar idioma: Inglês	Página com link único para a aula de inglês

11. Relatório de Execução de Testes de Software

Número	Caso de teste	Saída esperada	Resultados encontrados	Aprovado?
1	Cadastro de usuário	Retorno a página de login	Retorno a página de login	SIM
2	Cadastro de usuário existente	Manter-se na página de cadastro com campos vazios	Manteve-se na página de cadastro com os campos vazios	SIM
3	Login de usuário	Ir até layout mestre do sistema	Direcionou-se ao layout mestre do sistema	SIM
4	Login de usuário inexistente	Manter-se na página de login com os campos vazios	Manteve-se na página de login com campos vazios	SIM
5	Adicionar aulas ao layout	Aparecimento da aula em forma de	Aparecimento da aula no layout mestre	SIM

	mestre	link com imagem da bandeira		
6	Adicionar aula repetida no layout mestre	Não inclusão de aula repetida no layout mestre	Inclusão de aula repetida no layout mestre	NÃO
7	Adicionar pessoa	Aparecimento do nome escolhido na funcionalidade "aulas"	Aparecimento do nome escolhido na opções "pessoas" na funcionalidade "aulas"	SIM
8	Adiciona pessoa repetida	Não inclusão de pessoa repetida na funcionalidade "aulas" opção "pessoas"	Inclusão de pessoa repetida na funcionalidade "aulas"	NÃO
9	Pesquisa por aulas	Página com link único para aula pesquisada	Página com link único para aula pesquisada	SIM
10	Pesquisa por aulas inexistentes	Página com a informação "aula não encontrada"	Página informando "aula não encontrada"	SIM

12. Apropriação de Horas no Projeto

Histórico de apropriação de horas		
Data do registro	Atividade	Quantidade de horas
13 de maio de 2022	Início da introdução	3 horas
16 de maio de 2022	Produzindo formulário no google forms para coleta de dados quantitativos para inserir como base na introdução	2 horas
17 de maio de 2022	Declaração de requisitos funcionais	2:30 horas
18 de maio de 2022	Edição e divulgação do formulário do google forms	1:30 hora
19 de maio de 2022	Conclusão e inserção dos dados, levantados através do formulário, na introdução deste projeto	2 horas
23 de maio de 2022	Estudo de resumo feito em rascunho sobre definições e exemplos de requisitos não-funcionais	4 horas
24 de maio de 2022	Definindo requisitos não-funcionais	30 minutos
07 de junho de 2022	Treinamento figma + UML	20 horas
07 de junho de 2022	Iniciando e finalizando diagrama de casos de uso	1:30 hora
10 de junho de 2022	Finalizando diagrama de classes de domínio	4:00 horas

15 de junho de 2022	Finalizando protótipo navegável, primeiro de baixa fidelidade (no papel) e alta fidelidade (figma)	8 horas
14 de setembro de 2022	Descrição do padrão arquitetural solicitado no projeto e listagem das tecnologias que serão utilizadas na sua implementação	2:30 horas
15 de setembro de 2022	Iniciando e finalizando diagrama de contexto no c4 model	3 horas
16 de setembro de 2022	Análise da melhor solução para desenvolvimento do projeto e decidindo pelo framework fullstack Django	1:00 hora
20 de setembro de 2022	Início da estrutura base do front-end com html e css	3 horas
30 de setembro de 2022	Finalizando estrutura base do front-end	4 horas
01 de outubro de 2022	início da estrutura backend, lógica de banco de dados e organizando a arquitetura MVT em Django framework	10 horas
15 de outubro de 2022	Finalização da estrutura backend, lógica de banco de dados e organizando a arquitetura MVT em Django framework, subindo ao github e iniciando e terminando a produção do vídeo	40 horas
11 de novembro de 2022	Início e finalização da modelagem conceitual do banco de dados sql	2 horas
12 de novembro de 2022	Desenvolvimento da última funcionalidade	10 horas
14 de novembro de 2022	Incício e finalização de plano e relatório de teste	3 horas
14 de novembro de 2022	Repreenchimento do código da aplicação e produção de vídeo da aplicação	1:30 hora
15 de novembro de 2022	Início e finalização da avaliação retrospectiva	1:30 hora

13. Código da Aplicação

Link github para o código da aplicação:

etapa 2

<https://github.com/SuzanaLustosa/pangeiaDjango/tree/master>

etapa 3

<https://github.com/SuzanaLustosa/Django>

Endereço para o site da aplicação:

<https://hammerhead-app-hj4ie.ondigitalocean.app/>

Credencial de acesso ao administrador django:

Endereço: <https://hammerhead-app-hj4ie.ondigitalocean.app/> **HYPERLINK**
["https://hammerhead-app-hj4ie.ondigitalocean.app/admin"admin](https://hammerhead-app-hj4ie.ondigitalocean.app/admin)

Usuário: suzana

Senha: 123456

Link para o vídeo da aplicação:

<https://drive.google.com/file/d/1KBGjdVjwa6kswvts0Pa7zY6mm1XZq5bU/view?usp=sharing>

14. Avaliação Retrospectiva

Processo árduo que precisou iniciar com quebra de barreiras mentais. Estas barreiras foram quebradas a cada etapa finalizada com pelo menos um objetivo alcançado de forma satisfatória. Compreende-se que pode-se realizar qualquer coisa, pois os começos são sempre muito parecidos: a dúvida, o medo, a comparação com outras pessoas. A cada ferramenta nova aprendida e adaptada a um projeto pessoal, aumentava a crença e confiança de que, com a próxima, seria igual, e os começos, mesmo com alguns ecos de problemas anteriores, eram apenas isto, ecos. Serviam apenas com uma distante memória de aprendizado para saber lidar com problemas presentes. Fazendo com que os começos fossem cada vez menos amedrontadores.

14.1 Objetivos Estimados

Ter autonomia e aprender a trabalhar com prazos sem permitir que conflitos externos e internos influenciem na qualidade final.

Ter mais contato com pessoas da área de tecnologia e aprender a lidar com feedbacks negativos.

Não ter medo ou vergonha de pedir ajuda e não comparar-se a ninguém, ao invés disto, fazer o melhor que posso.

14.2 Objetivos Alcançados

Ter autonomia e mais contato com pessoas da área de tecnologia e aprender a lidar com feedbacks negativos.

Não ter medo ou vergonha de pedir ajuda e não comparar-se a ninguém, ao invés disto, fazer o melhor que posso.

14.3 Lições aprendidas

Retrospectiva (Lições Aprendidas)		
	Descrição da Lição	Classificação
1	Ter autonomia nos projetos	Positiva
2	Ter autonomia e saber que precisa de ajuda são coisas diferentes	Positiva
3	Aprender a trabalhar com prazos	Negativa
4	Não deixar conflitos internos e externos afetarem a qualidade do projeto	Positiva
5	Adaptar projetos existentes aos meus para fins de aprendizado	Positiva
6	Criar coisas novas	Positiva
7	Não comparar-se a ninguém	Positiva
8	Ter mais contato com pessoas da área	Positiva
9	Lidar com feedback negativo	Positiva
10	Entregar sempre o melhor que puder	Positiva